

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568001>
УДК 664

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА ГОСТ Р ИСО 22000–2019

М.В. Белогай,
студент 2 курса, напр. «Инноватика»
Л.В. Латыпова,
научный руководитель,
к.э.н., доц. кафедры теории и практики управления,
СурГПУ,
г. Сургут

Аннотация: В статье представлен частичный отчет проведенного аудита системы менеджмента безопасности пищевой продукции (далее СМБПП). СМБПП используют для организации и осуществления скоординированной работы по управлению организацией в целях обеспечения безопасности пищевой продукции. Система предполагает контроль абсолютно всей производственной цепи. Представлен результат опроса «Понимание персонала своей роли в разработке системы оценки рисков и критических контрольных точек (далее ХАССП)». ХАССП является системой наиболее результативной и эффективной методикой, которая способна обеспечить безопасность продукции пищевых отраслей.

Ключевые слова: СМБПП, ГОСТ Р ИСО 22000-2019, ХАССП, пищевая промышленность, критические контрольные точки, анализ опасностей, опрос, аудит

ANALYSIS OF THE FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM FOR COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF STANDARD GOST R ISO 22000–2019

M.V. Belogay,
2nd year Student, ex. "Innovatika"
L.V. Latypova,
Scientific Director,
Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Management
Theory and Practice,

SurSPU,
Surgut

Annotation: The article presents a partial report of the audit of the food safety management system (hereinafter FSMS). FSMS is used to organize and carry out the coordinated work of managing an organization to ensure food safety. The system assumes control of absolutely the entire production chain. The results of the survey "Understanding of the personnel of their role in the development of the risk assessment and critical control points (hereinafter HACCP)" are presented. HACCP is a system of the most efficient and effective methodology that can ensure the safety of food products.

Keywords: FSMS, GOST R ISO 22000-2019, HACCP, food industry, critical control points, hazard analysis, survey, audit

В настоящее время для выживания бизнеса в конкурирующей среде руководство организаций должно точно обозначить, что необходимо для обеспечения качества производимой продукции. Руководство должно провести масштабный анализ для понимания процессов производства, а конкретно, на каких стадиях производства будет достаточно внедрения санитарных правил и нормативов [7]. Однако на основном производстве зачастую требуется установление максимально эффективных систем контроля качества и безопасности.

В настоящее время ГОСТ Р ИСО 22000-2019 – это новое достижение в области менеджмента безопасности пищевой продукции [1]. Данный стандарт был основан на базе принципов ХАССП и в нынешнее время является самым прогрессивным способом управления качеством, который позволяет обеспечить выпуск качественных и безопасных продуктов питания [2, 5].

К сфере производства пищевой продукции предъявляются серьезные требования. Чтобы обеспечить более высокое качество и безопасность продукции, на заводе были внедрены принципы ХАССП предусматривающие обязательное внедрение системы контроля в производственном процессе [3].

ХАССП является совокупностью документации, организационных структур, ресурсов и процессов производства, использование которых позволяет реализовать ХАССП на практике [4, 6].

В 2019 году была выявлена востребованность в обновлении системы ХАССП. Факт необходимости в доработке системы можно объяснить критическим нарушением в последовательности и правильности внедрения элементов ХАССП. Мастер-технолог получивший Сертификат о «Внедрении

систем обеспечения безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАССП» не смог реализовать и донести до членов группы ХАССП идею и необходимость работы элементов системы в организации, нарушил порядок и правила внедрения системы, что привело к:

- отсутствию единых требований по реализации процессов входящих в элементы ХАССП (процедуры программ предварительных мероприятий (далее ППМ), процедуры управления документацией и записями, процедура проведения аудита, процедуры регламентирующие работу, связанную с опасностями и критическими контрольными точками (далее ККТ));

- не полному охвату деятельности организации при предварительном анализе ее деятельности;

- неверной работе по идентификации опасностей организации;

- неверной классификации опасностей по Допустимым и Недопустимым значениям;

- неверной работе по идентификации ККТ и операционных программ предварительных мероприятий (далее ОПММ).

Уровень использования инструмента в организации находится на низком уровне (практически не используется из-за недоработки программы), это значит, что потенциал инструмента ХАССП был, не полностью раскрыт, вследствие чего следует провести полную доработку пакета документов и этапов внедрения ХАССП.

При обновлении внедренных принципов ХАССП в 2019 году на заводе был составлен новый Пакет документов, состоящий из следующего перечня, представленного в таблице 1.

Таблица 1 – Пакет документов ХАССП

№П/П	Наименование документа	№П/П	Наименование документа
1	Политика организации в области безопасности пищевой продукции	19	Процедура обмена информацией
2	Приказ о создании группы БПП	20	Процедура управления корректирующими действиями

№П/П	Наименование документа	№П/П	Наименование документа
3	Ассортиментный перечень продукции	21	Процедура управления несоответствующей продукцией
4	Карты описания продукции	22	Процедура изъятия продукции
5	Блок схемы технологического производства продукции	23	Процедура прослеживаемости
6	Процедура управления документацией	24	Процедура подготовки и обучения
7	Процедура управления записями	25	Область распространения системы менеджмента безопасности пищевой продукции
8	Процедура внутреннего аудита	26	План потоков цехов
9	Процедура предварительного анализа производственного процесса	27	Приказ о дегустационной комиссии
10	Процедура идентификации опасностей	28	Приказ о создании группы аудиторов
11	Процедура плана ХАССП	29	Стандартизированные формы документов
12	Процедура анализа со стороны руководства	30	Список работников для прохождения медосмотра
13	Перечень основного технического оборудования	31	Положение об архиве
14	Схема водоснабжения	32	Процедура по применению

№П/П	Наименование документа	№П/П	Наименование документа
			посетителей производственных помещений
15	Графики санитарных дней	33	Правила по делопроизводству
16	Годовой план график планово- предупредительного ремонта оборудования	34	Правила личной и профессиональной гигиены
17	Список рабочих журналов	35	Организация производственных помещений
18	Анализ процесса производства напитков, выявление специфических опасных факторов и выбор мероприятий по управлению	36	График вывоза отходов от производства

Для подтверждения эффективности проделанной работы был проведен аудит. Пакет документов аудита содержит в себе:

- отчет аудита производства, в котором описана информация о проведенном аудите, информация о производстве и отчетная информация аудитора. Отчет структурно подразделен на пункт где было выявлено несоответствие, описание самого несоответствия и корректирующие действия;

- чек-лист, который состоит из следующих элементов: принципы ХАССП, № П / П, этап внедрения ХАССП / Пункт ИСО 22000-2019, требования, проверенный документ, критерии оценки;

- процент выполнения требований предприятием, в котором описана система оценки предприятия по результатам аудита;

- лист наблюдения аудитора;

- лист для записей.

Аудит – это систематический, независимый и документируемый процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита [8].

Таблица 2 – Бальная оценка системы менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие требований стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019

БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА						
Наименование раздела	Количество требований (пунктов)	Количество требований по каждой оценке				Итого баллов
		Требование выполнено в полном объеме	Требование выполнено частично	Требование не выполнено	Требование не применено	
Создание и обучение группы безопасности пищевой продукции	2	2	-	-	-	20
Наличие документальных характеристик: сырьевых материалов, конечной продукции, ТУ и ТИ на производственно разработаны и утверждены	3	3	-	-	-	30
Описание конечной продукции, Обозначены группы потребителей	2	2	-	-	-	20
Технологические схемы процессов на категории продукции	1	1	-	-	-	10
Ясность, точность и подробность технологических схем, наличие регламентирующей процедуры построения технологических схем процессов на категории	2	2	-	-	-	20
Принцип 1 – Проведение анализа опасностей	5	5	-	-	-	50
Принцип 2 – Определение ККТ	1	1	-	-	-	10
Принцип 3 – Задание критического предела (критических пределов)	1	1	-	-	-	10
Принцип 4 – Разработка системы мониторинга для каждой ККТ	1	1	-	-	-	10
Принцип 5 – Определение корректирующих действий, которые следует предпринять в случае, когда результаты мониторинга указывают на отсутствие управления в конкретной критической контрольной точке	1	1	-	-	-	10
Принцип 6 – Разработка процедуры верификации для подтверждения результативности работы системы ХАССП	7	5	1	-	1	55
Принцип 7 – Разработка документации в отношении всех процедур и записей, соответствующих данным приложения и их применению	25	22	2	-	1	230
ВСЕГО	51					475 (93%)
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ						510
ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ						
<i>Система оценки предприятия по результатам аудита</i>						
Результат аудита		Процент выполнения требований				
Все требования / абсолютное большинство требований системы выполнены		95...100				
Абсолютное большинство требований системы выполнены. Требуется план корректирующих мероприятий по выявленным несоответствиям		80...94,99				
Требования системы выполнены частично. Требуется выполнение корректирующих мероприятий и повторный аудит		50...79,99				
Требования системы не выполнены / выполнены в незначительном объеме. Требуется выполнение корректирующих мероприятий.		0...49,99				

Из отчета по проведенному аудиту и проведенной оценке можно сделать вывод о том, что работа персонала по поддержанию системы ХАССП в рабочем состоянии находится на отличном уровне. Данный факт может подтвердить отчет аудита, где процент выполнения требований ХАССП выполнен предприятием на 93 % (475 баллов из 510).

В ходе проведения аудита были выявлены следующий ряд несоответствий: № 25 Этап 11, 7.8 (Записи о результатах внутренних аудитов.) – Не использовалась форма План аудита, № 45 Этап 12, 7.7 (Наблюдение цепочки процессов транспортировки ресурсов) – транспортировка бутылок осуществляется в деревянных коробах обитых изнутри пленкой, использование деревянной швабры для «подталкивания» бутылок в бункере, № 48 Этап 12, 7.7 (Мероприятия для предотвращения посторонних попаданий), Нарушение норм процедуры по использованию металлов, дерева, стекла и пластика.

Для каждого несоответствия были разработаны корректирующие действия.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень использования системы в организации находится на достаточном уровне

всего, абсолютное большинство требований системы выполнены. Требуется план корректирующих мероприятий по выявленным несоответствиям.

Также был проведен опрос для установления понимания сотрудниками их значения в работе системы ХАССП.

Опросом был проведен среди 7 сотрудников аппарата управления, 3 ИТР, двенадцать промышленно-производственного персонала. В ходе исследования было опрошено 22 человека. Опрос, состоящий из 6 вопросов.

Результаты первого вопроса «Знали ли вы о существовании системы ХАССП?», представлены в рисунке 1.

Рисунок 1 – Ответы на вопрос: «Знали ли вы о существовании системы ХАССП?»

Из представленного рисунка можно увидеть, что все опрошенные (100 %) знают о существовании системы ХАССП на предприятии.

Следующий вопрос: «Были ли вы ознакомлены с политикой в области качества и обеспечения безопасности пищевой продукции?». Анализируя ответы на данный вопрос, можно сделать вывод, что 100 % опрошенных были ознакомлены с политикой в области качества и обеспечения безопасности пищевой продукции.

Третий вопрос звучит как: «Состоите ли вы в группе ХАССП?». По результату анализа результатов ответов было выяснено, что из двадцати двух опрошенных сотрудников, 7 являются членами группы ХАССП.

Четвертый вопрос: «Какой вклад вы внесли в разработку системы как член группы ХАССП?». Вопрос был пропущен сотрудниками, которые ответили на вопрос 3 «Нет». На поставленный вопрос были получены

следующие варианты ответов: полная разработка документов ХАССП (2 опрошенных), проверка на месте достоверности составленных технологических схем (1 опрошенный), внесение предложений по идентификации опасности на своих производственных участках (5 опрошенных).

Пятый вопрос: «Какой вклад вы вносите для обеспечения безопасности и качества производимой продукции?». Были получены следующие варианты ответов: проведение физико-химического анализа и проведение испытаний продукции (1 опрошенный), визуальный контроль линии производства и соблюдение санитарных правил (13 опрошенных), поддержание в рабочем состоянии оборудования (6 опрошенных), качественное хранение и реализация складированной продукции (1 опрошенный), разработка рецептур и модернизация производства (1 опрошенный).

Результаты вопроса шесть: «По Вашему мнению, стоит ли провести мероприятия на тему ХАССП и важности соблюдения принципов системы ХАССП?», представлены в рисунке 2.

Рисунок 2 – «По Вашему мнению, стоит ли провести мероприятия на тему ХАССП и важности соблюдения принципов системы ХАССП?»

Согласно полученным результатам, 30 % опрошенных считают необходимым проведения мероприятия на тему ХАССП и подавляющее количество 70 % считают, что мероприятия по ХАССП не являются целесообразным.

При поддержании системы были соблюден четкий и ясный порядок работы по идентификации опасностей и дальнейшей работы по присвоению им статуса ККТ и ОППМ, налаженные процессы позволяли произвести прослеживаемость всего входящего сырья, материалов и готовой продукции. В ходе проведения аудита были инциденты не возможности проведения проверки этапа внедрения ХАССП / Пункт ИСО 22000-2019 по причине их отсутствия. Также необходимо отметить понимание роли сотрудников в работе системы. По результату проведенного исследования можно сделать вывод о том, что результативность работы персонала по поддержанию системы является результативной. Этот факт отражен в процентном соотношении выполнения требований системы ХАССП предприятием, составившего всего 93 % (475 баллов из 510), следует провести доработку пакета документов и этапов внедрения ХАССП.

Список литературы

[1] Федоськина Л.А. Менеджмент качества и обеспечение безопасности в автомобильном бизнесе. / Л.А. Федоськина. // Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М». – 2015. 287 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28851320>. (дата обращения: 10.02.2021).

[2] Истомин А.С. Система менеджмента качества и безопасности пищевой промышленности. / А.С. Истомин. // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2016. № 6 (102). 121-124 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-menedzhmenta-kachestva-i-bezopasnosti-pischevoy-promyshlennosti>. (дата обращения: 10.02.2021).

[3] Судебные и нормативные акты РФ. Статья 10 Обеспечение безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации. [Электронный ресурс]. – URL: https://sudact.ru/law/reshenie-komissii-tamozhennogo-soiuza-ot-09122011-n_2/tr-ts-0212011/glava-3/statia-10/. (дата обращения: 10.02.2021).

[4] Мезенцев С.В. Переработка продукции сельского хозяйства. / С.В. Мезенцев. // Система хассп для предприятий по убою скота и птицы (Наличие требований по E. COLI). – 2014. № 10 (120). 132-137 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-hassp-dlya-predpriyatiy-po-uboyu-skota-i-ptitsy-nalichie-trebovaniy-po-e-coli>. (дата обращения: 10.02.2021).

[5] ГОСТ Р ИСО 22000-2019. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи

создания пищевой продукции: национальный стандарт Российской Федерации: дата введения 2020-01-01. Федер. агентство по техн. регулированию. // Изд. официальное. – Москва: Стандартиформ, 2020. 34 с.

[6] ГОСТ Р 51705.1-2001. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования: государственный стандарт Российской Федерации: дата введения 2001-07-01. Совет европейского сообщества. // Изд. официальное. – Москва: Стандартиформ, 2001. 10 с.

[7] ТР ТС 021/2011. Решение Комиссии Таможенного союза. "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", утвержденная Комиссией таможенного союза, от 9 декабря 2011 г.

[8] ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.– М.: ФГУП «Стандартиформ», 2015. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gociss.ru/doc/GOST_R_ISO_9000-2015.pdf. (дата обращения: 10.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Fedoskina L.A. Quality management and safety assurance in the automotive business. / L.A. Fedoskina. // Limited Liability Company "Scientific Publishing Center INFRA-M". – 2015. 287 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28851320>. (date of access: 10.02.2021).

[2] A.S. Quality and safety management system for the food industry. / A.S. Istomin. // Bulletin of the St. Petersburg State University of Economics. – 2016. No. 6 (102). 121-124 p. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-menedzhmenta-kachestva-i-bezopasnosti-pischevoy-promyshlennosti>. (date of access: 10.02.2021).

[3] Judicial and regulatory acts of the Russian Federation. Article 10 Ensuring the safety of food products in the process of their production (manufacture), storage, transportation (transportation), sale. [Electronic resource]. – URL: https://sudact.ru/law/reshenie-komissii-tamozhennogo-soiuza-ot-09122011-n_2/trts-0212011/glava-3/statia-10/. (date of access: 10.02.2021).

[4] Mezentsev S.V. Processing of agricultural products. / S.V. Mezentsev. // Hassp system for slaughtering cattle and poultry enterprises (Availability of requirements for E. COLI). – 2014. No. 10 (120). 132-137 p. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-hassp-dlya-predpriyatij-poboyu-skota-i-ptitsy-nalichie-trebovaniy-po-e-coli>. (date of access: 10.02.2021).

[5] GOST R ISO 22000-2019. Food safety management systems. Requirements for organizations participating in the food chain: national standard of the Russian Federation: date of introduction 2020-01-01. Feder. tech agency regulation. // Ed. official. – Moscow: Standartinform, 2020. 34 p.

[6] GOST R 51705.1-2001. Food quality management based on HACCP principles. General requirements: state standard of the Russian Federation: date of introduction 2001-07-01. Council of the European Community. // Ed. official. – Moscow: Standartinform, 2001. 10 p.

[7] TR CU 021/2011. Decision of the Customs Union Commission. "On the adoption of the technical regulations of the Customs Union" On food safety ", approved by the Commission of the Customs Union, dated December 9, 2011.

[8] GOST R ISO 9000-2015. Quality management systems. Basic provisions and vocabulary. – M.: FGUP "Standartinform", 2015. [Electronic resource]. – URL: http://www.gociss.ru/doc/GOST_R_ISO_9000-2015.pdf. (date of access: 10.02.2021).

© М.В. Белогай, 2021

Поступила в редакцию 12.02.2021

Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Белогай М.В. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие требований стандарта ГОСТ Р ИСО 22000–2019 // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 32-42. URL: <https://ip-journal.ru/>